

**Smuklik szerokopasy *Halictus scabiosae* (Rossi, 1790)
(Hymenoptera: Anthophila, Halictidae) – gatunek nowy
w faunie Polski**

<http://doi.org/10.5281/zenodo.6880476>

JACEK WENDZONKA¹ , DARIUSZ OGRODNIK², MAGDALENA EWELINA CIOLEK³,
KATARZYNA ROSIAK-STEPA⁴

¹ Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań,
Polska, e-mail: setauron@gmail.com, ORCID 0000-0001-9480-0997

² Świdnica, e-mail: hilal18@wp.pl

³ ul. Królowej Jadwigi 3/2, 70-300 Szczecin

⁴ e-mail: kasia@dzicyzaplacze.pl

ABSTRACT. Great banded furrow bee *Halictus scabiosae* (Rossi, 1790) (Hymenoptera: Anthophila, Halictidae) – a new species in Polish fauna.

The paper gives records of *Halictus scabiosae* (Rossi, 1790), the species of great banded furrow bee (Hymenoptera: Anthophila, Halictidae) new from Poland. It is found on 6 localities along the western border of Poland, what shows the directions of migration of this species from Germany and probably Czech Republic. Its expansion to north and west in Germany has been well documented for 30 years. Its pace in the early years was estimated at 10-20 km per year, and even 30 km per year, for the whole of analyzed period. The data in this study suggest a significant acceleration in recent years, even to over 50 km per year.

KEY WORDS: *Halictus scabiosae*, Halictidae, exspansion, new species for Poland.

WSTĘP

Lista gatunków pszczół Polski wydłuża się, głównie poprzez ekspansje gatunków ciepłolubnych, spowodowanych ocieplaniem klimatu. Fauna rodzaju *Halictus* s. str. liczy w Polsce 6 gatunków (BANASZAK 2004). Nowym w faunie krajowej jest smuklik szerokopasy *Halictus scabiosae* (ROSSI, 1790). Gatunek był wcześniej wzmiankowany przez ANASIEWICZ (1975a, b), jednak dane te były poddawane w wątpliwość i został on usunięty z wykazu gatunków Halictidae Polski (PAWLIKOWSKI 1992).

MATERIAŁ I METODY

Materiał dowodowy obejmuje 3♀♀ i 2♂♂ odłowione siatką entomologiczną na stanowiskach w Kamionnej i Świdnicy. Okazy te znajdują się w kolekcji pierwszego autora i w Zbiorach Przyrodniczych UAM. Z uwagi na łatwość identyfikacji gatunku ze zdjęć, zdecydowano na włączenie danych dostępnych dzięki tej metodzie. Mapkę wygenerowano programem MapaUTM ver.6.0 autorstwa Grzegorza Gierlasińskiego (Ryc. 1).

Poniżej przedstawiono wykaz stanowisk względem krain zoogeograficznych.

Ryc. 1. *Halictus scabiosae* – rozmieszczenie w Polsce.

Fig. 1. *Halictus scabiosae* – distribution in Poland.

Pojezierze Pomorskie

Szczecin [VV72], 53.444078 N, 14.570042 E, 5 VII 2021, 1♀, 6 VIII 2021, 1♀, fot. M.E. Ciołek, det. J. Wendzonka, sfotografowane na kwiatkach kosmosa *Cosmos* (Ryc. 4A). Stanowisko znajduje się na terenie Rodziny Ogródków Działkowych im. 1 Maja.

Nizina Wielkopolsko Kujawska

Kamionna [WU62], 52.563725 N, 15.956932 E, 18 VII 2020, 1♀, leg. det. et coll. J. Wendzonka (Ryc. 3A.), odłowiona na kwiecie ostu *Carduus*. Stanowiskiem jest nasłoneczniona i kwietna skarpa doliny rzeki Kamionki, na szczycie której stoi zabytkowy kościół ceglany (Ryc. 2A). Miejsce znajduje się przy granicy Parku Krajobrazowego Dolina Kamionki.

Nieszczyce [WT91], 51.554704 N, 16.409083 E, 19 VI 2021, 1♀; 20 VI 2021, 1♀; 27 VI 2021, 1♀ - sfotografowane na kwiatkach driakwi *Scabiosa*, 21 VI 2021, 1♀; 27 VI

Ryc. 2. *Halictus scabiosae* – stanowiska: A) Kamionna; B) Świdnica; C) Chobienia 1; D) Nieszczyce, samica w gnieździe. Foto J. Wendzonka (A), D. Ogrodnik (B), K. Rosiak-Stepa (C, D).

Fig. 2. *Halictus scabiosae* – localities: A) Kamionna; B) Świdnica; C) Chobienia 1; D) Nieszczyce, female in the nest. Photo J. Wendzonka (A), D. Ogrodnik (B), K. Rosiak-Stepa (C, D).

2021, 1 ♀; 3 VII 2021, 1 ♀ - sfotografowane na kwiatach świerzbownicy *Knautia* (Ryc. 4C), 20 VI 2021, 1 ♂ - sfotografowany na kwiecie ostu *Carduus* (Ryc. 3D.), 15 V 2022, 1 ♀, sfotografowane na kwiecie chabru *Centaurea cyanus* (Ryc. 4B); 1 ♀, sfotografowana w gnieździe, fot. et det. K. Rosiak-Stepa. Ogród przydomowy i nieużytki śródpolne.

Chobienia [XT01], 51.539183 N, 16.446160 E, 1 IX 2021, 1 ♀, fot. et det. K. Rosiak-Stepa, sfotografowana na kwiecie ostu *Carduus*. Kwietny nieużytek porolny w pobliżu szkoły w otoczeniu pól i rozproszonej zabudowy (Ryc. 3C).

Chobienia [XT01], 51.540037 N, 16.451579 E, 4 VII 2021, 1 ♀, fot. et det. K. Rosiak-Stepa, sfotografowana na kwiecie prosienicznika *Hypochoeris* (Ryc. 4D). Okresowo koszony teren przy marinie na rzece Odrze. Lokalizacje w Chobieni są odległe od siebie o niecały kilometr.

Śląsk Dolny

Świdnica [XS03], 50.831079 N, 16.471710 E, 20 VI 2021, 2 ♀♀, 2 ♂♂, leg. det. D. Ogrodnik, coll. J. Wendzonka; 11 V 2021, 1 ♀, 22 V 2021 kilka samic przy gnieździe; 20 VI 2021 kilka samic przy gnieździe, fot., det. D. Ogrodnik, sfotografowana na kwiecie kosmosa *Cosmos*. Stanowisko znajduje się na koszonych, kwiatowych nieużytkach otaczających szpital (Ryc. 2B). W pobliżu przepływają rzeki Bystrzyca i Piława.

Ryc. 3. *Halictus scabiosae* – A) samica, widok ogólny (Kamionna); B) samica, przepaski metasomalne; D) samiec (Nieszczyce); D) *Halictus sexcinctus* – samica, przepaski metasomalne. Foto J. Wendzonka (A, B, C), K. Rosiak-Stepa (D).

Fig. 3. *Halictus scabiosae* – A) female, general view (Kamionna); B) female, metasomal bands ; D) male (Nieszczyce); D) *Halictus sexcinctus* – female, metasomal bands. Photo J. Wendzonka (A, B, C), K. Rosiak-Stepa (D).

Ryc. 4. *Halictus scabiosae* – samica: A) Szczecin; B, C) Nieszczyce; D) Chobienia 2. Foto M. E. Ciołek (A), K. Rosiak-Stepa (B, C, D).

Fig. 4. *Halictus scabiosae* – female: A) Szczecin; B, C) Nieszczyce; D) Chobienia 2. Photo M. E. Ciołek (A), K. Rosiak-Stepa (B, C, D).

DYSKUSJA

Halictus scabiosae jest gatunkiem zachodniopalearktycznym. Występuje w południowej i środkowej Europie od Portugalii po zachodnią Turcję, Irak i Iran. Na północy sięga po wyspy na kanale La Manche i Holandię na południu znany jest z Algierii i Maroka (PAULY 2011). W Europie Środkowej docierał do Słowacji i Czech (BOGUSH *et al.* 2007, STRAKA *et al.* 2015) oraz południowych Niemiec, gdzie obserwowano i dobrze udokumentowano jego ekspansję w kierunku zachodnim i północnym (BURGER & FROMMER 2010, HOFFMANN *et al.* 2018, SCHWEITZER & THEUNERT 2019, WITT 2017). Na podstawie blisko 30 letnich obserwacji wyznaczono tempo ekspansji na ok. 10-20 km na rok w zależności od regionu i kierunku ekspansji (BURGER & FROMMER 2010, SCHWEITZER & THEUNERT 2019), przy czym tempo z całego arealu Niemiec pokazało, że wynosi ona nawet 26 km na rok. Dane z Polski wskazują, że w przynajmniej w ostatnich 5 latach mogła być jeszcze szybsza i nie została odpowiednio obserwowana. Wg danych literaturowych, w 2019 roku Niemieckie stanowiska znajdowały się w odległości ok. 250 km od granic Polski (SCHWEITZER & THEUNERT 2019). Dane z serwisu iNaturalist (2022), (fotografie zweryfikowane przez J. Wendzonka) pokazują, że najbliższe stanowiska od Polskiej granicy były już w 2018 w Czechach w okolicy Litomyśla i Nowej Lipy (ok. 50 km). Przede wszystkim to drugie jest perspektywiczne, gdyż nie jest oddzielone wysokimi górami, które mogą być poważną przeszkodą migracyjną. W Niemczech obserwacje pochodzą z 2019 z Budziszyna (Bautzen) odległego o 40 km od granicy. Z 2021 pochodzi także kilka rekordów z Berlina. Od tych miejsc do polskich stanowisk jest ok 150 km, w związku z czym prędkość ekspansji musiała wynosić nawet ponad 50 km na rok i to przy założeniu, że w Berlinie gatunek był przynajmniej w 2018 roku.

Biologia gatunku jest dobrze poznana (np. AMIET *et al.* 2009, LIENHARD *et al.* 2010, ULRICH *et al.* 2009, BRAND & CHAPUISAT 2012, 2016, PETRISCHAK 2015). Gatunek gniazduje w ziemi. Jest prymitywnie eusocjalny. Cykl życiowy jest w zarysie następujący. Wiosną, po przezimowaniu, kilka samic (siostr) zakłada nowe gniazdo, ale tylko jedna z nich składa jaja i zwykle ona też pilnuje wejścia do gniazda (Ryc. 3D). Pozostałe budują komórki lęgowe i zaopatrują je w pokarm dla larw. Przed wylęgiem nowego (I) pokolenia wypędza pozostałe samice, które zakładają swoje gniazda, ona zaś ponownie składa jaja. Samice I pokolenia przeważnie pozostają jako robotnice i pomagają w rozbudowie gniazda. Wczesnym latem dochodzi do wylęgu kolejnego pokolenia (II) i kopulacji. Zapłodnione samice zimują wspólnie w starym gnieździe. *H. scabiosae* loty odbywa od początku kwietnia do końca października (AMIET *et al.* 2004). W Polsce, osobniki obserwowano od maja do września. Polilektyczny z preferencją do Asteraceae.

Spośród krajowych gatunków z rodzaju *Halictus* możliwość pomyłki zachodzi w zasadzie tylko z *H. sexcinctus*, który jest jednak łatwy do odróżnienia na podstawie poniższych kombinacji cech:

Samice: przepaski metasomalne koloru ochry, żółtawe, przednie i tylne przepaski na tergitach II-IV poszerzone: proporcje między przepaską przednią, międzyprzepaską i przepaską tylną wynoszą ok. 1/3–1/3–1/3 (Ryc. 3B). W przypadku *H. sexcinctus* przepaski są jaśniejsze, białawe i węższe jak 1/4–1/2–1/4 (Ryc. 3C). Przepaski przednie często są niewidoczne spod tylnych krawędzi tergitów i ogólnie słabiej wykształcone, zwłaszcza na tergitach III-IV.

Samce: czułki całe czarne (Ryc. 3D), kolory przepasek jak u samic. U *H. sexcinctus* więc czułków częściowo pomarańczowa.

H. scabiosae można oznaczać przy pomocy dobrze ilustrowanych kluczy (AMIET *et al.* 2004, PAULY 2015),

PIŚMIENNICTWO

- AMIET F., HERMANN M., MÜLLER A., NEUMEYER R. 2001. Apidae 3. *Halictus*, *Lasioglossum*. *Fauna Helvetica* 6: 1–208.
- ANASIEWICZ A. 1975a. The bees (Apoidea, Hymenoptera) on alfalfa (*Medicago media* PERS.) plantations. 1. The species composition and variation of flights. *Ekologia Polska* 23(1): 129–146.
- ANASIEWICZ A. 1975b. The bees (Apoidea, Hymenoptera) on alfalfa (*Medicago media* PERS.) plantations. 2. Trophic relationship to vegetation. *Ekologia Polska* 23(1): 147–162.
- BANASZAK J. 2004. Pszczoły (Apidae), pp. 358–362, In: *Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków*, BOGDANOWICZ W., CHUDZICKA E., PILIPIUK I., SKIBIŃSKA E. (Eds.), MiZ PAN, Warszawa.
- BOGUSCH P., STRAKA J., KMENT P. (Eds.) 2007. Annotated checklist of the Aculeata (Hymenoptera) of the Czech Republic and Slovakia. Komentovaný seznam žahadlových blankokřídlých (Hymenoptera: Aculeata) České republiky a Slovenska. *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, Supplementum* 11: 1–300.
- BRAND N., CHAPUISAT M. 2012. Born to be bee, fed to be worker? The caste system of a primitively eusocial insect. *Frontiers in Zoology* 9: 35.
- BRAND N., CHAPUISAT M. 2016. Low relatedness and frequent inter-nest movements in a eusocial sweat bee. *Insectes Sociaux* 63(2): 249–256.
- BURGER, F., FROMMER U. 2010. On the spread of *Halictus scabiosae* (ROSSI, 1790) in Thuringia and Saxony (Hymenoptera, Apidae). *Entomologische Nachrichten und Berichte* 54(2): 127–129.
- HOFMANN M.M., FLEISCHMANN A., RENNER S.S. 2018. Changes in the bee fauna of a German botanical garden between 1997 and 2017, attributable to climate warming, not other parameters. *Oecologia* 187(3): 701–706.
- iNATURALIST contributors, iNaturalist (2022). iNaturalist Research-grade Observations. iNaturalist.org. Occurrence dataset <https://doi.org/10.15468/ab3s5x> accessed via GBIF.org on 2022-03-10.
- LIENHARD A., MIRWALD L., HÖTZL T., KRANNER I., KASTBERGER G. 2010. Trade-off between foraging activity and infestation by nest parasites in the primitively eusocial bee *Halictus scabiosae*. *Psyche* 2010: 1–13.
- PAULY A. 2011. Atlas of the European bees: genus *Halictus*, subgenus *Halictus*. Step Project, Atlas Hymenoptera, Mons, Gembloux. <http://www.atlashymenoptera.net/page.aspx?id=199>, 18.05.2022.
- PAULY A. 2015. Clés illustrées pour l'identification des abeilles de Belgique et des régions limitrophes (Hymenoptera Apoidea). I. Halictidae. Document de Travail du Projet Belbees, Bruxelles: 1–118.
- PAWLKOWSKI T. 1992. A revised checklist of Polish Colletidae and Halictidae. *Melissa* 5: 3–5.
- PETRISCHAK H. 2015. Die Gelbbindige Furchenbiene *Halictus scabiosae* (ROSSI, 1790) in den Festungsanlagen von Saarlouis (Hymenoptera: Apidae). *Abhandlungen der Delattinia* 41: 267–277.
- SCHWEITZER L., THEUNERT R. 2019. Zum Vorkommen von *Halictus scabiosae* (ROSSI, 1790) und *Megachile pilidens* (ALFKEN, 1924) in Niedersachsen. *Peiner Biologische Arbeitsgemeinschaft – Online*: 2019-01. <https://peiner-bioag.de/halictusscabiosae.pdf>: 1–9.
- STRAKA J., BOGUSCH P., TYRNER P., ŘIHA M., BENDA D., ČÍŽEK O., HALADA M., MACHÁČKOVÁ L., MARHOUL P., TROPEK R. 2015. Faunistic records from the Czech Republic - 380. Hymenoptera: Aculeata. *Klapalekiana* 51: 77–91
- ULRICH Y., PERRIN N., CHAPUISAT M. 2009. Flexible social organization and high incidence of drifting in the sweat bee, *Halictus scabiosae*. *Molecular Ecology* 18(8): 1791–1800.
- WITT R. 2017. Bemerkenswerte Stechimmenfunde aus Niedersachsen (Hymenoptera: Aculeata). *Ampulex* 9: 36–40.

Accepted: 8 June 2022; published: 22 July 2022

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>